

PENGOLAHAN AIR MINUM DENGAN TEKNOLOGI BIOFILTRASI

Ivan Wijaya Husada

Abstrak

Kebutuhan konsumsi air oleh penduduk dunia yang meningkat secara drastis menyebabkan air menjadi salah satu komoditas yang dapat mempengaruhi masa depan umat manusia. Sejak abad ke 20, konsumsi air dunia naik secara eksponensial dari sekitar 600 miliar m^3 per tahun menjadi sekitar 5000 miliar m^3 per tahun. Kenaikan konsumsi air tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti naiknya populasi dunia, industrialisasi baik Negara-negara berkembang maupun negara maju, kebutuhan irigasi dan agrikultur yang terus meningkat setiap tahunnya, eksploitasi sumber-sumber air tawar untuk keperluan rekreasi, dan lainnya. Akan tetapi, peningkatan konsumsi air ini tidak disertai dengan kenaikan suplai dari air tawar itu sendiri, sehingga diperlukan suatu solusi untuk mengkonversikan air yang tak layak untuk konsumsi menjadi layak untuk dikonsumsi. Sejak pertengahan abad ke-20, perkembangan teknologi filtrasi telah berkembang pesat dan salah satu bidang filtrasi yang anyar diaplikasikan adalah biofiltrasi. Pada makalah ini, akan dibahas mengenai aplikasi biofiltrasi untuk menghasilkan air layak minum, kendala dan potensinya, serta komponen-komponen dan karakter yang mempengaruhi biofiltrasi tersebut.

Kata Kunci: biofiltrasi, membran, filter, karakteristik, proses berkelanjutan

1. Pendahuluan

Air merupakan salah satu komoditas yang kerap kali dianggap sebelah mata bagi umat manusia. Akan tetapi, seiring dengan bertumbuhnya populasi dunia, proses industrialisasi yang pesat, dan kebutuhan agrikultur yang meningkat, air berubah menjadi salah satu sumberdaya vital bagi umat manusia. Populasi dunia naik tiga kali lipat dan kebutuhan air dunia naik hampir sembilan kalinya dibandingkan abad lalu. Akan tetapi, suplai air tawar dunia terus berkurang sehingga dibutuhkan suatu metoda untuk mengolah air limbah agar dapat dikonsumsi oleh manusia.

2. Teknologi Biofiltrasi

Teknologi filtrasi adalah salah satu komponen utama yang menentukan keberhasilan dari proses pengolahan *surface water* untuk produksi air minum. Filtrasi menghilangkan partikel-partikel yang terdapat dalam air dengan cara melewatkan air melalui media berpori atau bergranular. Filtrasi dapat disubkategorikan menjadi *rapid granular filtration*, *slow sand filtration*, membran dan filtrasi biologis. Kategori tersebut didasarkan pada besar partikel yang dapat dihilangkan.

Pada proses pengolahan air secara konvensional, proses yang hamper selalu terlibat adalah koagulasi dan flokulasi diikuti dengan filtrasi dan disinfeksi. Kedua proses

organik pada air, tetapi kedua proses terakhir tidak berfungsi demikian. Residu *organic matter* yang dicampur dengan disinfektan menghasilkan DBP (*Disinfection byproducts*) yang memiliki sifat karsiogenik. Residu dari *organic matter* yang keluar dari fasilitas pengolahan air dapat menyebabkan pertumbuhan kembali partikel-partikel biologis karena biodegenerasi *organic matter* (BOM), NH_4^+ , Fe^{2+} , Mn^{2+} yang tidak terolah. Salah satu keunggulan biofiltrasi adalah dapat menghilangkan *organic matter* baik yang tersuspensi dan terlarut sebelum dilakukan disinfeksi sehingga meminimalisir produksi DBP.

3. Desain Biofilter

3.1. Media Biofilter

Komposisi filter konvensional terdiri dari banyak material granuler yang biasanya terdiri dari pasir, karbon aktif tergranulasi (GAC), antrasit, dan keramik seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Biofiltrasi terintegrasi dengan baik dengan semua media diatas dan sebagian dari GAC. GAC telah digunakan secara luas dalam teknologi pengolahan air minum karena kapasitas adsorpsinya untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan dalam larutan.

Idealnya, setelah kemampuan adsorpsi GAC telah habis, media filter digantikan dengan GAC baru. Akan tetapi, pada biofilter, media yang telah habis tersebut

filtrasi karbon aktif biologis (BAC). BAC adalah sistem filtrasi dimana karbon aktif tergranulasi (GAC) digunakan sebagai media pertumbuhan untuk mikroorganisme-mikroorganisme yang bermanfaat dan tidak digunakan untuk adsorpsi. Hal ini terjadi karena GAC dapat menampung lebih banyak mikroorganisme dibandingkan dengan pasir maupun antrasit karena porositasnya, luas area, dan kemampuan adsorpsinya yang lebih baik bila dibandingkan dengan kedua media yang lain.

Dengan meningkatnya tingkat kepadatan mikroorganisme, nilai buang DOC (Karbon organik terlarut) akan meningkat pada biofilter. Sebagai contoh, penghilangan DOC yang dapat dicapai dengan GAC mencapai angka 14%, sementara tingkat penghilangan DOC dengan antrasit berkisar pada angka 1-3%.

Pada tabel yang diadaptasi dari Liu dkk, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pada media pasir/GAC sedikit mengalami variasi sementara pada media antrasit/pasir, performa dari penghilangan BOM sensitif terhadap perubahan temperatur bila dibandingkan terhadap media pasir/GAC.

3.2. EBCT dan HLR

EBCT (*Empty Bed Contact Time*) telah diterima sebagai salah satu parameter yang paling sering dipergunakan untuk memprediksi penghilangan *trace* organik pada biofilter. Penelitian-penelitian awal mengenai EBCT menyatakan bahwa penghilangan bahan organik naik secara proporsional dibandingkan dengan EBCT [9]. Sementara itu, hasil penelitian dari LeChevallier dkk menunjukkan adanya kenaikan pembuangan TOC sebesar 30-50% dengan peningkatan EBCT dari 5 menit ke 20 menit. Akan tetapi, beberapa penelitian

lainnya menunjukkan hasil yang berlawanan dan menyatakan bahwa EBCT memiliki efek yang kecil apabila waktu dari EBCT dibawah 20 menit.

HLR (*Hydraulic Loading Rate*) atau kerap kali dikenal sebagai *surface loading rate* adalah suatu parameter umum yang digunakan dalam biofiltrasi. Bila HLR naik, maka nilai dari penghilangan DOC akan turun karena HLR yang tinggi akan menyebabkan rendahnya nilai aklimatisasi dari filter [12,13]. Pada studi yang dilakukan Melin dan Odegaard menunjukkan bahwa penghilangan produk samping dari proses oksidasi ini tidak dipengaruhi oleh HLR, tetapi oleh konsentrasi EBCT dimana biomassa dan bakteri yang terdapat pada HLR akan mendegradasi komponen-komponen yang lebih mudah terbiodegradasi terlebih dahulu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa HLR adalah parameter untuk mendapatkan perolehan yang baik pada biofilter untuk sistem biologis yang kurang matang

Gambar 1. Skematik biofilter untuk pengolahan air limbah

Tabel 1. Penyisihan BOM pada 5°C dan 20°C (Liu dkk 2001)

Komponen BOM	Media GAC/ pasir (HLR= 7,5 mh ⁻¹ ; EBCT= 5,6 menit)		Media antrasit/pasir (HLR= 7,5 mh ⁻¹ ; EBCT= 5,6 menit)	
	% hilang 5°C	% hilang 20°C	% hilang 5°C	% hilang 20°C
Asetat	85	90	45-85	85-90
Format	85	90	30-80	90
Formaldehida	85	95	95	10-85
Glioxal	65-80	79	75-80	10-55

3.3. Aklimatisasi Filter

Aklimatisasi pada filter adalah suatu operasi biofilter yang berada dalam kondisi tunak untuk penghilangan kontaminan dalam bentuk partikulat. Periode aklimatisasi yang membutuhkan kondisi sistem berada dalam kondisi tunak bergantung kepada karakter air yang difilter, media biofilter, dan temperatur. Periode aklimatisasi sendiri biasanya bervariasi dari 20 hari sampai 16 bulan bergantung dengan kondisi-kondisi di atas. Sebagai contoh, untuk air yang memiliki konten humus yang tinggi, waktu aklimatisasi sistem mendekati 16 bulan. Untuk variasi temperatur, *backwash*, dan tipe media biofilter, variasi waktu aklimatisasi berkisar pada 20-140 hari. Pada penelitian yang dilakukan oleh Liu *dkk*, menyatakan bahwa pada temperatur yang lebih rendah, waktu penghilangan antrasit akan lebih lama sehingga membutuhkan waktu aklimatisasi yang lebih lama [8]. Perlu diingat bahwa filter GAC awalnya dioperasikan dengan konsep adsorpsi kemudian ditransisikan menjadi biofilter setelah kapasitas adsorpsi telah tercapai. Karena hal tersebut, kemampuan penghilangan DOC pada filter GAC masih dapat dikatakan baik walaupun GAC berada pada fasa kolonisasi biofiltrasi.

3.4. Konsep Backwash pada Biofilter

Pada dasarnya, proses *backwash* akan meningkatkan performa dari biofilter dengan berbagai mekanisme seperti pelepasan *biomass* seperti protozoa, bakteri dan mikroorganisme lainnya, redistribusi media dan *fixed biomass*. Tujuan dari *backwash* ini terutama adalah untuk menghilangkan akumulasi partikel yang terjadi pada biofilter. Penggunaan klorin atau udara dapat membantu dan mensuplemen prosedur *backwash* normal dalam biofilter. Studi yang dilangsungkan oleh Wert *dkk* menyatakan bahwa pada proses penghilangan BOM atau AOC, prosedur *backwash* dan laju filtrasi tidak terlalu berpengaruh. Dalam studi tersebut, reduksi AOC sebesar 60% diperoleh setelah sistem dioperasikan selama 165 hari sementara formaldehid berhasil direduksi sebesar 70% pada kondisi tersebut. Proses *backwash* memiliki efek yang minim bagi sistem biofilter kecuali *biomass* yang hilang lebih dari 60%. Aklimatisasi pada biofilter juga minim pengaruhnya apabila *biomass loss* kurang dari 60% sehingga dapat disimpulkan

3.5. Pengaruh Temperatur

Performa filtrasi umumnya akan turun seiring dengan penurunan temperatur. Hal ini terjadi karena pada biofilter, aktivitas mikrobakteri yang menjadi komponen dasar dari biofilter menjadi kurang aktif. Akan tetapi, hal ini tidak akan berlaku apabila bakteri atau mikroorganisme bersifat *psychrofil*. Sebagai contoh, pada penurunan temperatur dari 20°C ke 2°C, kemampuan reduksi *E. Coli* pada biofilter turun sekitar 50%. Disamping penurunan performa untuk mengurangi kadar bakteri, bila temperatur diturunkan menjadi kurang dari 5°C, kemampuan filter untuk menghilangkan jejak organik juga menurun secara signifikan. Pada studi yang dilakukan oleh Wulfeck dan Summers [18], diperoleh hasil yang menyatakan bahwa terdapat penurunan kemampuan biofilter untuk memisahkan TOC sebesar 34% pada temperatur dibawah 14°C.

Pada kasus dimana biofilter dibutuhkan untuk menghilangkan *trace-trace* organik, temperatur memainkan peran yang penting dimana sebagai contohnya pada temperatur sampai dengan 5°C, performa dari biofilter akan baik dengan syarat *backwash* dilakukan bila sistem tidak menggunakan klorin. Walaupun pada temperatur lebih rendah kemampuan biofilter untuk menghilangkan DOC (*Dissolved Organic Carbon*) dan BDOC (*Biological Dissolved Organic Carbon*) berkurang, tidak terjadi penurunan yang signifikan pada kemampuan biofilter untuk menghilangkan THM (Trihalometana) dan HAA (Asam haloasetat). Walaupun penurunan temperatur menurunkan aktivitas dari mikroorganisme, konsentrasi dari *biomass* tidak berubah secara signifikan. Secara umum, GAC dan antrasit tidak terlalu dipengaruhi oleh temperatur bila ditinjau dari kemampuannya untuk menghilangkan TOC, walaupun kemampuan GAC dalam penghilangan TOC lebih baik daripada antrasit pada suhu rendah. Sehingga, temperatur hanya mempengaruhi kemampuan biofilter secara parsial, dimana kemampuan filtrasi bakteri akan berkurang secara signifikan apabila kondisi operasi rendah, tetapi kemampuan biofilter untuk menghilangkan TOC, THM, HAA, DOC dan BDOC tidak berkurang secara signifikan.

4. Pretreatment Biofilter untuk Membran

tersebut sehingga akan membutuhkan *maintenance cost* yang lebih tinggi, kebutuhan energi yang lebih tinggi bahkan dapat menyebabkan membran perlu diganti lebih cepat. Karena hal-hal tersebut, maka *fouling* pada membran akan diminimalisir. Dalam hal ini, membran akan diberikan *pretreatment* secara biofiltrasi atau *pretreatment* dengan filtrasi karbon aktif dan proses membran akan dibuat campuran. Pada tabel 5, dijelaskan kemampuan tiap-tiap unit untuk menghilangkan TOC dan DOC pada beberapa variasi kerja. Membran yang digunakan berukuran 500-30.000 Dalton.

Tabel 2. Penghilangan TOC dan DOC dengan berbagai variasi dan berbagai kondisi (Mosqueda-Jimenez dkk 2001)

Flux (Lm ⁻² h ⁻¹)	Unit Operasi	Penyisihan TOC (%)	Penyisihan DOC (%)
50	Biofilter	50	32
	Membran + Biofilter	60	32
	Membran tanpa alami pretreatment	48	10
35	Biofilter	60	40
	Membran + Biofilter	90	45
	Membran tanpa alami pretreatment	55	10

Dapat disimpulkan bahwa penghilangan DOC akan efektif bila menggunakan biofilter baik ditambah membrane atau tidak ditambah membran. Sementara itu, membran bila tidak ditambahkan atau tidak digabungkan operasinya dengan biofilter tidak dapat menghilangkan DOC secara berarti (hanya 10%). Akan tetapi, ketika proses dicampur dengan biofiltrasi, kemampuannya untuk menghilangkan DOC naik menjadi 45%. Karena ukurannya, maka walaupun membrane tidak dapat menghilangkan DOC dengan baik, TOC dapat dengan mudahnya dipisahkan hanya dengan membrane saja walaupun performanya akan lebih baik bila proses pemisahan dicampurkan dengan biofilter. Pada laju alir yang lebih tinggi, kemampuan pemisahan seluruh proses akan menurun karena waktu tinggal air yang lebih

dapat menurunkan hilang permeabilitas pada membran (Tabel 2), maka penggunaan biofiltrasi pada membrane dapat dikatakan cukup baik untuk mengurangi *fouling* yang terjadi.

5. Pemisahan Komponen Organik dengan Biofilter

Pada proses pengolahan air minum, *natural organic matter* (NOM) adalah salah satu komponen yang berpengaruh untuk memberi warna pada air tersebut. NOM sendiri merupakan prekursor untuk produk samping dari pengolahan air minum dengan disinfektan klorin. Untuk mereduksi kadar NOM, biofiltrasi dapat digunakan dengan cara memineralisasikan NOM dengan mikroba-mikroba yang terdapat pada biofilm pada GAC.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, temperatur dan EBCT mempengaruhi kemampuan biofilter untuk memisahkan BDOC sehingga pengoperasian biofilter disarankan untuk tidak terlalu dingin (dibawah 15°C) atau terlalu panas sehingga aktivitas mikroorganisme pada GAC dapat berada pada kondisi optimum [27]. Sebagai contoh, pada kondisi operasi sistem biofilter dengan temperatur 5°C dan EBCT selama 12 menit, BDOC hanya dapat dipisahkan 22%. Sementara itu, pada kondisi pengoperasian EBCT yang sama pada temperatur 25°C, performa biofilter naik sehingga dapat memisahkan 50% BDOC. Disamping BDOC, komponen lain yang akan lebih sulit untuk dipisahkan pada temperatur rendah oleh biofilter adalah DOC dan AOC.

6. Pemisahan Nitrogen dengan Biofilter

Turunan Nitrogen seringkali ditemukan dalam air dalam bentuk ammonia, nitrit dan nitrat. Akan tetapi, ketiga komponen tersebut tidak diinginkan berada dalam air minum karena bersifat toksik bagi manusia. Cara tradisional untuk menghilangkan ammonia adalah dengan klorinasi. Akan biofiltrasi dengan menggunakan bakteri menjadi lebih ekonomis karena dapat mencapai performansi yang lebih tinggi. Bakteri yang umum digunakan dalam biofilter untuk mengkonversi ammonia adalah *Nitrosomonas* untuk konversi menjadi nitrit dan *Nitrobacter* untuk mengkonversi nitrit menjadi nitrat [17]. Dengan biofiltrasi pada kolom antrasit sedalam 180 cm, ammonia dapat

operasi HLR yang tinggi dan EBCT yang rendah (8 menit), konversi ammonia menjadi nitrit dimulai pada hari ke 130 dan terkonversi seluruhnya pada hari ke 170. Akan tetapi, pada kolom yang lebih kecil (53 cm) dan EBCT yang lebih lama (10 menit), laju konversi ammonia menjadi nitrit menjadi lebih cepat, yaitu terkonversi seluruhnya pada hari ke 99. Sehingga, dapat disimpulkan waktu kontak yang lebih lama dan tinggi kolom yang lebih kecil akan menghasilkan laju konversi yang lebih cepat.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada pembuatan biomassa skala pilot dan skala industri. Temperatur memainkan peran yang penting pada pembuatan biofilter skala industri karena perubahan temperatur sensitif terhadap kemampuan biofilter untuk kualitas biomassa penitrifikasi. Untuk media biofiltrasi, GAC dengan model *Open superstructured* (OS) memiliki performansi yang jauh lebih baik daripada model *Closed Superstructured* (CS) pada temperatur rendah dan sedikit lebih baik pada temperatur sedang dan tinggi [28,29]. Performa biofilter lebih baik pada skala industrial karena EBCT yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan skala pilot dimana EBCT pada skala industrial dapat mencapai 30-60 menit sementara pada skala pilot hanya 1-6 menit.

7. Kesimpulan

Biofiltrasi telah terbukti merupakan teknologi yang ampuh untuk mengolah air menjadi air minum pada pabrik pengolahan air minum. Biofiltrasi memiliki kemampuan untuk mengurangi konten organik pada air sehingga mengurangi kecenderungan bakteri untuk lewat dan berkembang biak. Terlebih, pemisahan konten organik dengan biofilter dapat digunakan sebagai pengontrol pembentukan produk samping dari proses disinfeksi pada air. Performa pada biofilter bergantung pada unit operasi yang digunakan, temperatur, kedalaman kolom dari biofilter, EBCT, kondisi backwash, HLR, dan aklimatisasi dari biofilter tersebut. Secara ekonomi, biofilter memiliki potensi untuk menjadi alternative metode untuk memproduksi air minum. Walaupun teknologi biofiltrasi telah ekonomis untuk produksi air guna *aquaculture*, perlu dilakukan riset yang lebih mendalam agar biofilter dapat digunakan untuk keperluan produksi air

Daftar Pustaka

1. Logsdon G; Horsley MB, Freeman SDN, Neemann JJ. Filtration Processes a distinguished history and a promising future. *J Am Water Work Assoc* 98:150-162. 2006.
2. Symons G. Water treatment through ages. *J Am Water Works Assoc* 98:87-98. 2006
3. Simpson DR. Biofilm processes in biologically active carbon water purification. *Water res* 42: 2839-2848. 2008
4. Uhl W. Biofiltration processes for organic matter removal in Biotechnology, 2nd completeley edition, Volume 11c, ed. New York, pp 457-478. 2006
5. American Water Works Association Research Foundation (AWWARF). Ozone and biological treatment for DBP control and biological stability, ed by Prince MI. AWWA Research Foundation, Denver. 1994
6. Wang G-S; Liao C-H; Chen H-W. Characteristics of natural organic matter degradation in water by UV/H₂O₂ treatment. *Environ Technol* 27:277-287. 2006.
7. Emelko MB; Huck PM; Coffey BM dan Smith EF. Effects of media, backwash and temperature on full-scale biological filtration. *J Am Water Work Assoc* 98:61-70. 2006.
8. Liu X; Bailey RW dan Slawson RM. Factors affecting drinking water biofiltration. *J Am Water Work Assoc* 93: 90-100. 2001.
9. Huck PM, Finch GR, Chen KC, Papa L, dan Pepler MS. Design of biological processes for organics control. AWWA research Foundation, Denver. 1998.
10. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
11. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
12. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). The effects of non-solvent on surface morphology and hydrophobicity of dip-coated polypropylene membrane. *Materials Research Express*, 4(5), 054001.
13. LeChevallier MW; Becker WC; Schorr P dan Lee FG. Evaluating the performance of biologically active rapid filters. *J Am Water Works Assoc* 84: 40-54. 1992.
14. Holzaki RM; Goel S; dan Bouwer EJ. TOC removal in biological filters. *J Am Water Work Assoc* 87: 40-53. (1995)
15. Carlson KH dan Amy GL. BOM removal during

16. Melin ES dan Odegaard H. The effect of biofilters loading rate on the removal of organic ozonation byproducts. *Water res* 34: 4464-4476. 2000.
17. Cohen Y. Biofiltration- the treatment of fluids by microorganisms immobilized into the filter bedding material: a review. *Bioresource Technol* 77: 255-273. 2001.
18. Wer EC; Neemann JJ; Rexing DJ dan Zegers RE. Biofiltration for removal of BOM and residual ammonia following control of bromate formation. *Water Res* 42:371-380. 2008.
19. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
20. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
21. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
22. Melin E; Skkog R dan Odegaard H. Ozonation/ biofiltration with calcium carbonate as biofilter media, in recent progress in slow sand and alternative biofiltration process, ed by Gimbel R Graham NJD and Collins MR. IWA Publishing, London. Pp 406-413. 2006.
23. Onita DB; Sahil D dan Kerry B. Application of biofiltration in drinking water treatment- a review. *J Chem Biotechnol* 91:585-595. 2016.
24. Wulfbeck WM dan Summer RS. Control of DBP formation using retrofitted GAC filter-absorbers and ozonation. In *Proceedings of 1994 AWWA Water Quality Technology Conference*, San Francisco, CA. American Water Works Association. 1994.
25. Stembal T, et al. Removal of ammonia, iron and manganese from groundwaters of northern Croatia- pilot plant studies. *Proceed Biochem* 40:327-336. 2005.
26. Stoquart C, et al. Hybrid membrane processes using activated carbon treatment for drinking water production: a review. *J Membr Sci* 411-412: 1-10. 2012.
27. Mosqueda-Jimenez DB, et al. Fouling characteristics of an ultrafiltration membrane used in drinking water treatment. *Desalination*. 79-85. 2001.
28. Karnik BS, et al. Effects of ozonation on permeate flux on nanocrystalline ceramic membranes. *Water res* 39: 728-735. 2004.
29. Chen M, et al. Disinfection by-products in drinking water- a case study on Calgary, Alberta, Canada. *Water Quality Res J Canada* 46: 200-210. 2011.
30. Chae S. Evaluation of drinking water treatment process focusing on natural organic matter removal and on disinfection by-product formation. *Water supply* 2: 459-464. 2002.
31. Sohn J, et al. Process train profiles of NOM through drinking water treatment plant. *J Am Water Works Assoc* 99:145-153. 2007.
32. Bekbolet M, et al. Application of oxidative removal on NOM to drinking water and formation of disinfection by-products. *Desalination* 176:155-165. 2005.
33. Laurent P, et al. Biodegradable organic matter removal in biological filters: evaluation of the CHARBROL model. *Water res* 33:1387-1388. 1999.
34. [28] Olanczuk-Neyman K dan Bray R. The role of physico-chemical and biological processes in manganese and ammonia nitrogen removal from groundwater. *Polish J Environ Studies* 9: 91-96. 2000.
35. Andesson A, et al. Impact of temperature on nitrification in biological activated carbon (BAC) filters used for drinking water treatment. *Water res* 35:2923-2030. 2001.
36. Metcalf and Eddy Inc. *Air limbah Engineering, Treatment and Reuse*. McGraw-Hill. New York. 20.